

La educación física y el deporte para todos en la conservación de los Mogotes de Jumagua

Physical education and sports for all in the conservation of the Jumagua Mogotes

<https://doi.org/10.46380/ecotemas-2026-2-66>

Jorge Justo Espinosa Benavides

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba
jorgeespinosabenavides12@gmail.com

Recibido: 31/10/2025

Aprobado: 05/12/2025

Publicado: 01/04/2026

Tania Esther Capote Domínguez

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba
taniacd@uclv.cu

Juan Manuel Perdomo Ogando

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba
jpogando@uclv.cu

Alina Aymeé Rodríguez Fabelo

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba
aymeerf@uclv.cu

RESUMEN

La preparación de los profesores deportivos en educación ambiental en el área protegida Mogotes de Jumagua constituye un elemento fundamental para responder al encargo social de la escuela y la comunidad, incorporando la educación ambiental como proceso dirigido a la formación de valores relacionados con la conservación del medio ambiente y el tratamiento de la tarea vida. Durante la determinación de necesidades se constató la disposición de los profesores deportivos para prepararse teórica y metodológicamente en estos aspectos. Entre las carencias se evidencian las limitaciones en su preparación, el no aprovechamiento de las potencialidades del contexto y la naturaleza, el valor del contenido en la enseñanza, las actividades y el carácter interdisciplinar de la educación ambiental en el proceso de formación a los diferentes niveles educativos. La preparación propuesta combina las formas de organización y actividades interrelacionadas en espacios ambientales y la práctica pedagógica a partir de una autopreparación constante. La propuesta pone de manifiesto la viabilidad y las posibilidades de lograr cambios positivos a través de la educación física y el deporte para todos, además de la modificación de los modos de actuación personal, evidenciando sus posibilidades para contribuir a la educación ambiental desde la actividad física, con énfasis en la tarea vida.

Palabras clave: educación ambiental, preparación, profesor deportivo

ABSTRACT

The training of sports teachers in environmental education in the Mogotes de Jumagua protected area constitutes a fundamental element in responding to the social mandate of the school and the community, incorporating environmental education as a process aimed at developing values related to environmental conservation and addressing the life task. During the needs assessment, the sports teachers' willingness to prepare themselves theoretically and methodologically in these areas was confirmed. Among the shortcomings, limitations in their training, failure to take advantage of the potential of the context and nature, the value of teaching content and activities, and the interdisciplinary nature of environmental education in the training process at different educational levels are evident. The proposed training combines organizational forms and interrelated activities in environmental spaces with pedagogical practice based on ongoing self-training. The proposal highlights the viability and potential for achieving positive change through physical education and sports for all, as well as the modification of personal behavior patterns, highlighting their potential to contribute to environmental education through physical activity, with an emphasis on the life task.

Keywords: environmental education, preparation, sports teacher

INTRODUCCIÓN

En Cuba, la actividad deportiva constituye una vía para favorecer una formación integral donde se ponen de manifiesto los valores y permite actividades de convivencia, solidaridad entre compañeros y respeto constante de la naturaleza. Es necesario trabajar el cuidado y respeto del planeta donde vivimos y el valor que la educación física y el deporte para todos pueden llegar a tener, jugando un papel muy importante para completar el rompecabezas de la concientización sobre el uso y cuidado del medio ambiente.

Es necesario ofrecer a los profesores deportivos a través de programas de preparación actividades que permitan hacer uso de instalaciones tanto al aire libre como en interiores, al igual que ocurre con algunos materiales disponibles para la práctica de algunos deportes. Hacer un uso correcto de estos, basándolo en promover el respeto del medio ambiente, es clave para el desarrollo de una práctica deportiva y de la educación ambiental. La educación física adquiere en nuestros días una significativa importancia para el desarrollo de la sociedad, por lo que la competitividad de los profesores deportivos para desarrollar sus tareas y ocupaciones depende, entre otros factores, del nivel de desarrollo alcanzado que les permita resolver problemas, aplicar lo aprendido a situaciones nuevas y contribuir con la conservación ambiental y la sostenibilidad, es decir, que las actividades sean económicamente viables, socialmente justas, ecológicamente sanas y que garanticen el mejor futuro para las nuevas generaciones. Según lo planteado en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (Partido de los Comunistas de Cuba [PCC], 2011), se debe desarrollar un sistema integral de capacitación en correspondencia con los cambios estructurales, dirigido a la formación y recalificación de los profesores deportivos, dentro del cual se incluyan los aspectos relacionados con la gestión cooperativa y ambiental.

Para cubrir las necesidades de preparación que en educación ambiental presentan los profesores deportivos que imparten la educación física y deporte para todos en el área protegida “Mogotes de Jumagua”, se seleccionan los contenidos necesarios para que estos sean capaces de educar ambientalmente a sus estudiantes en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA), así como en las actividades educativas extradocentes.

Objetivo general: Preparar en educación ambiental a los profesores deportivos que imparten la educación física y deporte para todos en el área protegida “Mogotes de Jumagua”.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolló con los 26 profesores deportivos que laboran en el área protegida Mogotes de Jumagua, con la preparación teórico-metodológica y práctica de los participantes.

El proceso fue dirigido a la formación de valores relacionados con el medio ambiente, enfatizando el tratamiento de la Tarea Vida. En la determinación de necesidades se constata la disposición de los profesores deportivos para prepararse, y entre las carencias se evidencian limitaciones en la preparación teórico-metodológica, que no se aprovechan las potencialidades del contexto, el valor del contenido de la enseñanza de las actividades y el carácter interdisciplinar de la educación ambiental en el proceso de formación del profesor deportivo en los diferentes niveles de enseñanza.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se emplearon métodos de investigación del nivel teórico y empírico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La preparación profesional en Cuba

El Reglamento de la Educación de Posgrado en Cuba (Ministerio de Educación Superior [MES], 2020) plantea que el saber, estrechamente vinculado a la práctica, es una fuerza social transformadora que el posgrado fomenta permanentemente para promover el desarrollo sostenible de la sociedad y señala que una característica esencial de esta educación es la flexibilidad, pues sus formas organizativas se desarrollan en cualquiera de las modalidades de dedicación, en dependencia de las particularidades del proceso de formación: a tiempo completo o a tiempo parcial y con diferentes grados de comparecencia (MES, 2019).

El Reglamento plantea que “La educación de postgrado es una de las direcciones principales de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del Sistema de Educación Superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios” (MES, 2019). Se establece que la educación de postgrado debe ser prolongado a lo largo de la vida del individuo pues el mundo está en constante cambio y debe estar preparado para enfrentar y explicar los mismos. Las relaciones de intercambio que se establecen entre las instituciones de educación superior y el resto de las instituciones sociales se crean a partir de que “el desarrollo social

exige de procesos continuos de creación, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos" (MES, 2019).

La educación no puede separarse del desarrollo socioeconómico; las instituciones escolares deben cumplir con su encargo social en cada momento histórico. Los graduados universitarios necesitan una constante actualización, lo que le asigna gran importancia a la educación de postgrado que debe anticiparse a los requerimientos de la sociedad, atender las demandas de preparación y crear capacidades para enfrentar los nuevos retos culturales, productivos y sociales. "La actualización posibilita la renovación sistemática de los conocimientos y habilidades profesionales a tenor con los avances y el desarrollo científico-técnico" (Añorga, 1995).

Ante el desarrollo de la ciencia y la tecnología es necesaria una visión de educación permanente que trascienda la edad escolar y que penetre la formación universitaria donde resulta particularmente relevante la atención a la formación de profesores deportivos, por las características del trabajo de estos en su papel social y socializador. La educación permanente es una respuesta a la condición humana y a eso que llamamos los signos de los tiempos. Es una respuesta a la crisis de la sociedad contemporánea donde el aprendizaje deliberado y consciente no puede circunscribirse a los años escolares y hay que lograr la reintegración del aprendizaje y la vida (Tünnermann, 1996, como se citó en Moré, 2010). Arduin y Gasse (como se citó en Capote, 2020) plantean que la educación permanente designa un proyecto global encaminado a reestructurar el sistema educativo existente y a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. A lo que debe agregarse que la educación permanente no es una operación limitada en el tiempo, sino un proceso que debe seguirse durante toda la vida.

La optimización del proceso enseñanza-aprendizaje como sistema de acciones dirigido a elevar la calidad de la educación debe concretarse en su dirección a partir del vínculo entre el diagnóstico preciso de los profesores deportivos, una caracterización objetiva de su nivel de desarrollo expresada consecuentemente en su evaluación profesional, el trabajo metodológico y otras formas de preparación, de manera que estos respondan a sus necesidades y potencialidades. Su impacto debe medirse en el desempeño de los docentes, en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, así como en las relaciones de la escuela con la familia y la comunidad. En este contexto se aprecian tendencias que, según Morles (como se citó en Capote, 2020), están dadas por:

- El creciente reconocimiento del papel que la preparación puede cumplir dentro de las políticas de desarrollo científico y tecnológico.
- El incremento acelerado de la educación de Posgrado, el cual es mayor que en otros niveles educacionales.

Al respecto, Addine y García (2004) señalan que en la formación de profesores, los diagnósticos realizados por la OEA, UNESCO y otras organizaciones internacionales demuestran el alto grado de insatisfacción sobre la eficiencia de los sistemas educativos y en particular de la formación de profesores, y apuntan que existe en el educador pérdida de los logros alcanzados en su etapa de formación (no se supera la actitud pasiva y receptiva asumida por el alumno en las etapas precedentes) y la falta de modelos que encuentra el educador, lo hace asumir conductas preestablecidas, aunque discrepe de ellas.

La educación ambiental en la educación física y el deporte para todos

La educación física y el deporte para todos se desarrolla en diferentes contextos, pero si la actividad práctica se realiza al aire libre puede tener resultados satisfactorios para el ser humano, se ha demostrado que se puede interactuar con la naturaleza contribuyendo a la conservación del medio ambiente mientras se realizan ejercicios físicos. Cuando las actividades son frecuentes en el área y se trabaja por la conservación del espacio natural, ocurre un proceso de transformación en el comportamiento de los individuos y se modifica el comportamiento.

La educación ambiental es un campo pedagógico interdisciplinario y heterogéneo que busca generar procesos para la construcción de saberes, valores y prácticas ambientales en espacios de la educación formal, no formal e informal, con el objetivo de promover la conciencia ecológica y el cuidado del ambiente en la ciudadanía.

La educación ambiental no es un campo de conocimientos y prácticas homogéneo, sino que está constituido por enfoques, teorías, objetivos, metodologías, estrategias e historias diversas acordes al contexto social e histórico en el que se han elaborado. Ciertos académicos señalan la existencia de un enfoque estrecho, reducido o instrumentalista y uno amplio o emancipatorio. El enfoque estrecho concibe a la educación ambiental con foco en la naturaleza biofísica, mientras que el enfoque amplio busca reconstruir las relaciones entre la sociedad, las personas, la economía y la naturaleza.

La educación ambiental debe ser una verdadera escuela de pensamiento en la que se promuevan acciones que contribuyan a comprender las causas de las diferentes problemáticas, tanto naturales como sociales, presentes en el contexto. Lo anterior requiere que se generen líneas de trabajo para el estudio de diversas situaciones, además de un análisis de la historia de los procesos sociopolíticos y económicos que han generado el deterioro del ambiente y de los recursos naturales que contribuya al redireccionamiento en los modos de pensar y de actuar en relación con el ambiente.

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de ellos, es decir, que con los conocimientos suministrados por la educación ambiental se pueden explicar fenómenos climáticos (climatología, lluvias, cambios en la temperatura, estaciones), los ciclos bioquímicos (ciclo del agua, ciclo del carbono), entre otros. El reciclaje es uno de los objetivos específicos de la educación ambiental.

Este proceso pedagógico ha dado grandes resultados a la solución de problemas ambientales, lo cual también ha contribuido al proceso de desarrollo social, ha permitido así mismo alternativas para resolver los problemas de desequilibrio ambiental causado por el hombre a los ecosistemas naturales. En la vida diaria, esta permite que el hombre conviva mejor consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que lo rodea, aumentando la sensibilidad al igual que su capacidad para hacer mejor uso de los recursos naturales, teniendo una actitud favorable en cuanto al mantenimiento del equilibrio ambiental y la conservación de la diversidad biológica, con lo que se puede garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.

Según Pérez Ramírez (2011), por medio ambiente se entiende el sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad. Esta concepción tiene un enfoque sistémico en correspondencia con su complejidad, un carácter holístico de totalidad, considerando que abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad y, como elemento de gran importancia, las relaciones sociales y la cultura.

Se coincide que atendiendo a la anterior conceptualización el deporte se vincula estrechamente al medio ambiente y en las condiciones contemporáneas se manifiestan las siguientes tendencias:

- Incremento de las prácticas deportivas
- Aumento de actividades físico-deportivas en el medio natural como actividades de ocio
- Dinamismo del sector deportivo que se manifiesta en lo que podemos denominar “turismo deportivo” relacionadas en especial con deportes de naturaleza e íntimamente relacionados con el llamado “turismo verde”
- Desarrollo de las actividades físicas deportivas con fines recreativos e intereses lucrativos o egoístas
- Impacto al medio ambiente
- Desarrollo teórico en torno a la relación ecología y deporte y la aparición del término ecología deportiva
- Conocimiento no profundo respecto a esta relación y una falta de conciencia ecológica

La formación de profesores en educación física adquiere en nuestros días una significativa importancia para el desarrollo del sector de educación y para la sociedad. La competitividad para la formación de atletas, la atención a personas discapacitadas, niños, jóvenes y personas de la tercera edad, para desarrollar sus tareas y ocupaciones, depende, entre otros factores, del nivel de desarrollo alcanzado que les permita resolver problemas, aplicar lo aprendido a situaciones nuevas y producir con sostenibilidad, es decir, que las actividades generadas sean económicamente viables, socialmente justas, ecológicamente sanas y que garanticen el

futuro de las nuevas generaciones. Se requiere desarrollar un sistema integral de capacitación y preparación en correspondencia con los cambios estructurales, dirigido a la formación y actualización de los profesores en materia de integrar las actividades físicas y la educación ambiental (PCC, 2011).

Concebir el tratamiento de la educación ambiental desde el PEA de las actividades que realizan implica la necesidad de lograr que los profesores deportivos comprendan el significado de cada una de las habilidades que en materia de educación ambiental deben adquirir. Este cambio permitirá optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitando, en primer lugar, una dirección más certera del cuidado de la naturaleza, que la enseñanza práctica permita avanzar a formas sostenibles, un mejor aprendizaje y, como resultante, un desempeño más eficiente de los alumnos en la realización de las tareas y ocupaciones relacionadas con el ejercicio de su profesión.

Programa de preparación

Se dirige a la preparación teórico-metodológica y práctica de los profesores deportivos que imparten la educación física y deporte para todos en educación ambiental y que laboran en el área protegida “Mogotes de Jumagua” y se recibe mediante la preparación metodológica que se desarrolla de forma mensual. La misma se diferencia de la que reciben de forma habitual porque el entorno laboral es el espacio natural en que se realizan los ejercicios prácticos y necesitan conservación y protección.

Los profesores deben aplicar los contenidos de su preparación en la práctica pedagógica. La preparación profesional debe satisfacer las necesidades de preparación de ellos, por lo que es necesario analizar cómo atenderlas. Esto requiere del diseño de una propuesta que tenga en cuenta en su organización el cómo y en qué deben prepararse los profesores deportivos desde las actividades que realizan en sus puestos de trabajo. Al respecto, el Reglamento de Posgrado de la República de Cuba en su artículo 22 plantea: “la preparación contribuye a la formación básica y especializada de los graduados universitarios; comprende la organización de un conjunto de contenidos que abordan resultados de investigación relevantes o asuntos trascendentes con el propósito de complementar o actualizar los conocimientos de los profesionales que los reciben. Tiene una expresión mínima de dos créditos” (MES, 2019).

El programa de cada asignatura es un documento donde se expresa el contenido fundamental de esta y sus objetivos. Incluye, además, el tiempo asignado. Generalmente va acompañado de las indicaciones metodológicas, las cuales ofrecen recomendaciones para la puesta en marcha del programa (Labarrere & Valdivia, 1988).

Descripción del programa

El Programa de preparación: “La educación ambiental en el proceso de la educación física” se traza como objetivo general: Preparar en educación ambiental a los profesores de educación física y deporte para todos que laboran en el área protegida “Mogotes de Jumagua”. La evaluación se realiza de forma sistemática en cada encuentro (mensual) y a través de la elaboración de

productos de la actividad a partir de la orientación del trabajo independiente que comprende prácticas, actividad profesional e investigaciones para alcanzar el objetivo de la propuesta.

El programa de preparación profesional en educación ambiental para profesores de educación física tiene una duración de 120 horas, aborda 6 temas para desarrollar por parte del profesor en 48 horas y 72 horas se destinan a la actividad independiente de estudio y ejecución práctica. Del período presencial tiene seis temas, cada uno de ellos se estructura en objetivos, contenidos y dispone de orientaciones metodológicas donde se explica la concepción integral y sistémica de los componentes didácticos del proceso en función de la preparación. Está estructurado por conferencias, talleres, clases prácticas y la necesaria autopreparación. Las sesiones de trabajo están distribuidas de la siguiente forma:

- **Sesión introductoria:** para reflexionar en torno a la necesidad del programa de preparación, aplicar el diagnóstico inicial y argumentar la importancia de la educación ambiental para el buen funcionamiento del clima mundial, así como otras implicaciones ambientales relacionadas con la práctica de la actividad física, los suelos, la biodiversidad y la contaminación.
- **Cinco sesiones:** para los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación ambiental y la implicación de la actividad física en entornos naturales; estas actividades permiten comentar las experiencias concretas de los profesores deportivos y construir los nuevos saberes.
- **Sesión final:** que culminará con un taller donde los participantes presentan una actividad docente con sus experiencias en la inserción de la educación ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad física u otra actividad educativa extradocente.

La preparación metodológica comenzó sus sesiones de trabajo en el mes de septiembre de 2024. Los resultados parciales obtenidos después de haber ejecutado el 80% del programa son:

- Permanecen en la preparación el 100% de los profesores de educación física y deporte para todos que laboran en el área protegida "Mogotes de Jumagua", lo que indica que tiene buena aceptación.
- En evaluaciones preliminares manifiestan que están aplicando a las actividades que imparten la preparación recibida, así como sus proyecciones para compartirla con los estudiantes convirtiéndolos en multiplicadores y difusores.
- Califican la preparación como "muy buena o excelente".

La utilización de variados instrumentos durante la aplicación de la propuesta ha propiciado la retroalimentación sistemática para el perfeccionamiento del programa. En general, los objetivos se están cumpliendo pues, en cada sesión de trabajo, los profesores demuestran el desarrollo de su capacidad de dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la educación

ambiental.

La preparación que se muestra ha permitido:

- Fomentar una conciencia medioambiental en los profesores deportivos de educación física y deporte para todos que laboran en el área protegida “Mogotes de Jumagua”
- Lograr una intra e interdisciplinariedad de las asignaturas recibidas por los estudiantes de diferentes niveles y las diferentes disciplinas deportivas a través de esta dimensión
- Contribuir a la formación de valores positivos ante el cuidado y conservación del medio ambiente a través de la actividad física
- Elevar el nivel cultural de los profesores deportivos
- Desarrollar investigaciones por parte de los profesores de educación física y deporte para todos que laboran en el área protegida “Mogotes de Jumagua” a través de los trabajos evaluativos, su aplicación en los temas y su vinculación a la comunidad en las áreas laborales
- Realizar y publicar artículos relacionados con el tema abordado

CONCLUSIONES

La preparación impartida les ofrece a los profesores deportivos un conjunto de herramientas para el mejoramiento de las condiciones ambientales en los espacios destinados a clases y entrenamientos, corroborando que desde la actividad física es posible propiciar el debate ambiental.

La concepción de las actividades programadas permite contribuir a la formación de una cultura ambiental para su generalización en la formación de los educandos en los diferentes niveles de enseñanza donde se desempeñan los profesores deportivos.

Los especialistas consultados destacan la pertinencia, la actualidad de los contenidos y su aplicabilidad. Los señalamientos realizados por los mismos permitieron su mejoramiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addine, F. & García, G. (2004). *Formación permanente de profesores. Retos del siglo XXI*. Centro de Estudios para la Educación.
- Añorga, J. (1995). *Teoría de los sistemas de preparación*. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Educación Superior.
- Capote, T. (2020). *La superación profesional en educación ambiental de los docentes de la especialidad forestal en la educación técnica y profesional (tesis doctoral)*. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Villa Clara.

- García, G. & Addine, F. (2004). Formación permanente de profesores. Retos del siglo XXI. En *Materiales del CIED*.
- Labarrere, G. & Valdivia, G. (1988). *Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación Superior [MES]. (2019). *Resolución Ministerial 140/2019. Reglamento de la educación de posgrado de la República de Cuba*. Ministerio de Educación Superior.
- Ministerio de Educación Superior [MES]. (2020). *Instrucción 1/2020. Manual para la gestión del posgrado*. Ministerio de Educación Superior.
- Moré, M. (2010). *La formación ambiental permanente del directivo educacional del siglo XXI* [Tesis de doctorado, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Félix Varela Morales"].
- Partido Comunista de Cuba [PCC]. (2011). *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución*. Editora Política.
- Pérez, R. (2011). Las concepciones de ambiente inciden en el modelo de enseñanza de la educación ambiental. Deporte y medio ambiente: un acercamiento epistemológico desde la cultura física. *EF Deportes*, 162. <https://www.efdeportes.com/efd162/deporte-y-medio-ambiente-desde-la-cultura-fisica.htm>